

V
seminário
do_co_mo_mo_
sul

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

A Casa Varanda: reverberação moderna na produção contemporânea brasileira

Pauline Fonini Felin

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Caxias do Sul (2011), possui título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo programa de pós-graduação do Centro Universitário Ritter dos Reis em associação com a Mackenzie (2015). Atualmente leciona na Universidade de Caxias do Sul (UCS) e na Unidade Integrada Vale do Taquari de Ensino Superior (UNIVATES).

R. Casemiro de Abreu, 728, apto 502 – Porto Alegre | (54) 9947.7970 | pffelin@ucs.br

Monika Maria Stumpp

Doutorado em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2013). Professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Academicamente, dedica-se ao ensino de Representação Gráfica e desenvolve pesquisas nesta área.

Rua Sarmento Leite, 320 – Porto Alegre | (51) 3308. 3124 | monistumpp@hotmail.com

A Casa Varanda: reverberação moderna na produção contemporânea brasileira

Resumo

Este artigo busca construir um comparativo entre duas residências: a Casa Lota (Arq. Sérgio Bernardes) e a Casa Varanda (Arq. Carla Juaçaba). A primeira, considerada exemplar da arquitetura moderna, e a segunda, uma referência contemporânea. O método de comparação possibilita observar a similaridade entre as duas residências, bem como a relação entre arquiteturas modernas e contemporâneas, através de análise gráfica e textual. Num primeiro olhar, observa-se que a Casa Varanda apresenta similaridades com a Casa Lota, na horizontalidade, no uso de materiais leves e no emprego de varandas, reinterpretada no projeto de um modo diverso – a casa é a própria varanda que se abre para o exterior, por meio de painéis de vidro. À luz destes comentários, o artigo objetiva identificar como a Casa Lota e as casas anteriores de Sérgio Bernardes interferem na concepção da Casa Varanda. A qual ganha destaque por nela, hipoteticamente, estarem hibridizadas referências à arquitetura residencial moderna na produção contemporânea brasileira. Em um contexto mais amplo, o artigo busca identificar a tradição moderna à luz da vertente da arquitetura norte-americana. A configuração em linha e o uso de materiais naturais nas casas de Wright, bem como o uso de estrutura metálica e transparência central na Casa Farnsworth de Mies Van der Rohe são claramente identificados na arquitetura de Bernardes. O programa *Case Study Houses* que empregava estruturas metálicas leves, treliças aparentes e tecnologia pré-fabricada também repercutiu nas decisões projetuais de ambas as casas, que, por sua vez, não se distanciam da tradição do Movimento moderno europeu. Desta forma, o processo de investigação comparativo parte de estudos sistemáticos dos princípios de forma, espaço e ordem que geram diagramas sintéticos interpretativos, sobre os quais foram elaborados textos que explicam e questionam os aspectos de cada proposta. O discurso dos problemas, das soluções, bem como das lições de arquitetura de cada estudo de caso permitiu a apreciação do papel do projeto como portador de ideias e intenções. Assim, pode-se dizer que a relevância desse estudo não reside somente na pesquisa histórica, crítica e projetual, mas também em um contexto mais amplo da arquitetura moderna brasileira.

Palavras-chave: Arquitetura Residencial Moderna; Sérgio Bernardes; Análise Gráfica.

Abstract

This article seeks to build a comparison between two houses: the House Lota (Arq Sergio Bernardes.) and Varanda House (Arq Carla Juaçaba.). The first, considered exemplary of modern architecture, and the second, a contemporary reference. The comparison method makes it possible to observe the similarity between the two residences as well as the relationship between modern and contemporary architecture through textual and graphical analysis. At first glance, it is observed that the Varanda House has similarities with the Lota House, in horizontality, the use of lightweight materials and the use of balconies, reinterpreted in the project in a different way - the house is the very balcony that opens to the exterior through glass panels. In light of these comments, the article aims to identify how Lota's House and the former houses of Sergio Bernardes interfere in the design of the Varanda's House. Which is highlighted by it hypothetically be hybridized references to modern residential architecture in contemporary Brazilian production. In a broader context, the article seeks to identify the modern tradition to shed light on the American architecture. The line configuration and the use of natural materials in Wright houses, as well as the use of metal structure and central transparency in Mies Farnsworth House Van der Rohe are clearly identified in the Bernardes architecture. The Case Study Houses program employing light metal structures, exposed trusses and prefabricated technology also reflected in projective decisions of both houses, which, in turn, do not move away from the tradition of modern European Movement. Thus, the process of comparative research of systematic studies of the principles of form, space and order to generate synthetic interpretative diagrams, on which were prepared texts that explain and question aspects of each proposal. Speaking of problems, solutions and the architecture lessons from each case study allowed the assessment of the project's role as bearer of ideas and intentions. Thus, it can be said that the relevance of this study lies not only in historical research, criticism and architectural design, but also in a broader context of modern Brazilian architecture.

Keywords: Residential Modern Architecture; Sergio Bernardes; Graphical Analysis.

A Casa Varanda: reverberação moderna na produção contemporânea brasileira

1 INTRODUÇÃO

Este artigo busca construir um comparativo entre duas residências: a Casa Lota (Arq. Sérgio Bernardes) e a Casa Varanda (Arq. Carla Juaçaba). A primeira, considerada exemplar da arquitetura moderna, e a segunda, uma referência contemporânea. O método de comparação possibilita observar a similaridade entre as duas residências, bem como a relação entre arquiteturas modernas e contemporâneas, através de análise gráfica e textual.

Tendo como cliente Carlota Macedo Soares, Sérgio Bernardes projetou a residência Lota em um terreno com topografia acidentada, vegetação nativa e um riacho em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro (1951). O projeto parte de um retângulo alongado, ao qual perpendicularmente se justapõe um menor. As circulações se dão no sentido longitudinal, através de uma rampa, um corredor e uma galeria, onde seria exposta a coleção particular da proprietária. A casa foi pioneira ao empregar estrutura metálica no país, incorporando materiais tradicionais como a pedra bruta e o tijolo, os quais a destacam por sua singularidade no panorama moderno brasileiro da época.

A Casa Varanda, projetada para a neta do arquiteto Sérgio Bernardes, teve como diretriz de projeto o desejo dos proprietários de a mesma ser uma referência a Casa Lota. Também construída no Rio de Janeiro, em um terreno com densa vegetação, o projeto foi desenvolvido por Carla Juaçaba em 2007. A arquiteta adotou um volume prismático, cuja disposição no lote é uma tentativa de preservar a vegetação existente e conferir privacidade com relação à via. A planta é um retângulo, onde todos os ambientes abrem-se ao exterior por meio de grandes painéis de vidro. A cobertura metálica apoia-se sobre uma estrutura de pilares e projeta-se para fora do perímetro da planta, configurando um beiral que protege as fachadas de vidro da insolação, e configura o ar de grande varanda à casa.

Num primeiro olhar, observa-se que a Casa Varanda apresenta similaridades com a Casa Lota, na horizontalidade, no uso de materiais leves e no emprego de varandas, reinterpretada no projeto de um modo diverso – a casa é a própria varanda que se abre para o exterior, por meio de painéis de vidro. À luz destes comentários, o artigo objetiva identificar como a Casa Lota e as casas anteriores do programa *Case Study Houses* interferem na concepção da Casa Varanda. A Casa Varanda ganha destaque por nela, hipoteticamente, estarem hibridizadas referências à arquitetura residencial moderna na produção contemporânea brasileira.

Pretende-se apresentar, por meio da análise gráfica, os novos significados atribuídos à arquitetura residencial, compreendendo as transformações e as inovações entre as duas casas. Espera-se, que através da análise comparativa, seja possível identificar conceitos até então desapercibidos.

Para alcançar o objetivo foram desenvolvidos procedimentos de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, redesenho e análise. A pesquisa bibliográfica tratou do levantamento de informações sobre as obras eleitas como objeto de estudo. No segundo momento foi realizada uma pesquisa documental, que buscou a documentação técnica, plantas, cortes e fachadas das obras.

Para auxiliar no levantamento da implantação das obras e seu perímetro, também foram utilizadas bases de dados geográficos (*Google Earth, Google Maps, Google Street View*).

De posse dos documentos, as obras selecionadas foram reconstruídas de modo bidimensional. No processo de reconstrução gráfica, os desenhos bidimensionais foram construídos em vistas múltiplas (implantação, plantas dos pavimentos e cortes) (Fraser & Henmi, 1994; Forseth, 2004).

O redesenho permitiu a investigação do fundamento construtivo de arquiteturas consistentes, além de se conhecerem os critérios que incidiram sobre sua produção original. Procurou-se assim desvendar as qualidades formais, funcionais e de inserção no contexto das obras (Piñon, 2005).

O processo de redesenho foi realizado, para a Casa Lota, a partir dos desenhos disponíveis em Mindlin (2000) e no site do arquiteto (<http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto-memoria/sergio-bernardes>) e para a casa Varanda, a partir do material disponível em Segre (2010) e em reproduções disponíveis na internet (<http://www.archdaily.com.br/br/01-161067/casa-varanda-slash-carla-juacaba>).

Para a análise dos edifícios, é utilizado o discurso gráfico. A leitura do projeto, através da representação gráfica, vem sendo utilizada para estudar projetos e ou objetos arquitetônicos de determinados estilos ou de autoria específica de um arquiteto (Ching, 1993; Clark & Pause, 1997; Florio, 2002; Costa, 2011; Tagliari, 2011; Stumpp, 2013).

Essa parte compreendeu a formulação de diagramas sobre os desenhos dos projetos a serem analisados, os quais podem ser agrupados em uma matriz de análise, apresentada a seguir.

ITENS DE ANÁLISE		EXEMPLO CASE 22 - STAHL HOUSE - 1959		
	Descrição	Exemplo de representação	Legenda	
Acessos e perímetro	Perímetro: identifica se o projeto resulta de uma soma de partes ou se os espaços estão submetidos a um rígido contorno regular. Pode-se identificar a permeabilidade e posicionamento de aberturas. Legenda: linha espessa para perímetro fechado e linha fina para aberturas. Os acessos são indicados por setas principais e secundárias.		<ul style="list-style-type: none"> ➔ ACESSO PRIMÁRIO ➔ ACESSO SECUNDÁRIO 	
Opacidade/transparências	Verifica-se a relação entre formas fechadas e abertas na residência. O objetivo é destacar o contraste entre opacidade e transparência, que facilitam a leitura do edifício. Legenda: espaços brancos representam os cheios do edifício, e as áreas em cinza escuro correspondem às aberturas.		<ul style="list-style-type: none"> OPACIDADE TRANSPARÊNCIA VAZIO 	
Setorização	Permite visualizar o agrupamento dos ambientes em setores, facilitando a compreensão funcional, o nível de integração entre setores eo partido adotado.		<ul style="list-style-type: none"> SETOR SOCIAL SETOR ÍNTIMO SETOR SERVIÇOS 	
Grau de compartimentação	Permite visualizar o nível de subdivisão e integração entre os espaços. Quanto maior o número de paredes por área, maior será o grau de compartimentação.		<ul style="list-style-type: none"> BAIXA COMPARTIMENTAÇÃO MÉDIA COMPARTIMENTAÇÃO ALTA COMPARTIMENTAÇÃO 	
Circulação/ espaço-uso	Permite verificar se os espaços foram projetados interligados ou sequencialmente. Pode-se identificar as dilatações e contrações dos espaços internos, além da permeabilidade em relação aos espaços externos. Legenda: as setas espessas representam os acessos principais e as finas as circulações internas. Os espaços internos são representados por figuras geométricas que podem estar preenchidas com três tons de cinza, classificando assim o número de acessos a cada um dos ambientes.		<ul style="list-style-type: none"> ➔ CIRC EXT ➔ CIRC INT ÁREAS EXTERNAS TRES OU MAIS ACESSOS DOIS ACESSOS UM ACESSO 	
Subtração/adição	Permite visualizar as operações aditivas ou subtrativas na composição.		<ul style="list-style-type: none"> UNIDADES ADITIVAS SUBTRAÇÃO CONJUNTO UNIDADE SUBTRATIVA PROJEÇÃO COBERTURA 	
Geometria e ritmo	Geometria é a ideia que relaciona os elementos arquitetônicos e seus espaços. Pode-se identificar relações de traçados reguladores, através de eixos, modulações e métricas. O diagrama permite analisar o ritmo e repetição de partes e sua relação com o todo. Legenda: linhas contínuas demonstram a malha, enquanto as geométricas destacam a geometria e ritmo.		<ul style="list-style-type: none"> MALHA ORDENADORA GEOMETRIA 	

Fig. 01: Modelo de Matriz de análise. Fonte: das autoras.

2 A CASA LOTA, Arq. Sérgio Bernardes (1953)

A Casa Lota foi projetada pelo arquiteto carioca Sérgio Bernardes (1919-2012) para Maria Carlota Costellat de Macedo Soares, jovem mulher da elite carioca, com interesses culturais e artísticos e com gosto pela vida no campo (Mindlin, 2000). A residência foi publicada na revista francesa *L'Architecture d'Aujourd'hui* em 1952, na brasileira *Habitat*, também em 1952, e catalogada por Henrique Mindlin em *Modern Architecture in Brazil*, na relação que apresenta das principais obras modernas do país. Por suas peculiaridades, a casa obteve o prêmio para obras de arquitetos abaixo de 40 anos na II Bienal de São Paulo (1953).

A residência foi construída na parte montanhosa da serra dos Órgãos, Petrópolis (RJ), em uma propriedade que Carlota herdara da família e onde decidiu implantar um loteamento para veraneio. Sua própria casa foi construída no lugar mais alto da propriedade, dotado de pedras, vegetação nativa e um pequeno riacho. O projeto deveria atender as funções de moradia além de acolher convidados, geralmente do universo das artes. Deste modo o arquiteto adota um partido linear, disposto ao longo de um eixo longitudinal leste-oeste. Junto ao eixo foi disposta a circulação principal, com rampa numa extremidade e escada na outra. O espaço da rampa funciona como galeria de exposições para a coleção artística de Lota.

A planta é formada por dois retângulos: um alongado ao qual se justapõe um menor. O retângulo maior recebe na parte central a galeria e uma rampa, que dá acesso a sala de jantar, copa/cozinha. Ao longo da galeria estão distribuídas as demais áreas da residência: um setor de hóspedes e serviço, a oeste; uma zona de jantar e cozinha a sul; a área de estar e escritório a norte, e a área íntima da proprietária a leste. A galeria, o living e o escritório ficam em um nível mais baixo do que os dormitórios, que situam-se nas duas extremidades: destinados aos aposentos da proprietária (nascente) e aos hóspedes e empregados (poente).

O arquiteto elabora um dos “mais radicais projetos de residência moderna. Um telhado de alumínio ondulado repousa sobre uma treliça metálica e finos pilares de aço, sobrevoando e protegendo a construção, que alterna espaços abertos e fechados.” (Cavalcanti, 2009)

Fig. 02: planta baixa Casa Lota. Fonte: Mindlin, 1999, pg. 78.

Sobre a disposição dos ambientes, Vieira coloca (2000) que se por um lado a vida pública ficou aberta para a ampla e exuberante paisagem, por outro, a área privativa da dona da casa foi implantada em um local bastante intimista, suspensa sobre um pequeno riacho na lateral do terreno. Segundo a autora, “essa transição de cenário resguarda de certa forma a vida particular de uma mulher pública” (Vieira, 2000). Desse modo todos os habitantes disfrutam do panorama, que muda de um cômodo para outro. No quarto da proprietária há uma cascata que cai abaixo desse cômodo (Mindlin, 2000).

Segundo Cavalcanti (2009) a casa estabelecia “um constante diálogo com a natureza circundante, postura oposta àquela de Rohe, que deixava a paisagem atravessar a arquitetura e vidro, como na casa Farnsworth, ou as isolavas do mundo imperfeito, abrindo-as, apenas, para pátios internos”.

Fig. 03: Fonte: <http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/lota-macedo-soares>

A construção mesclou técnicas e recursos, o que fez com que a casa fosse edificada ao longo de três anos, devido ao pioneirismo dos materiais e o cuidado nos acabamentos. São paredes de alvenaria lisa e de pedra, sobre as quais repousa um telhado de alumínio apoiado em treliças e colunas duplas de aço. As treliças, executadas a partir de longarinas de vergalhões de aço, foram uma solução inovadora para a época (Mindlin, 2000).

Fig. 04: Fonte: <http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/lota-macedo-soares>

Cabe ressaltar que as características da Casa Lota vem de encontro as características da obra de Bernardes, destacadas por Cavalcanti (2009):

A arquitetura de Bernardes partia do interior para o exterior, privilegiava os detalhes e adotava uma postura minimalista em relação à distribuição espacial, imperando o ângulo reto em suas construções da fase inicial. Diversamente dos demais arquitetos cariocas – cuja linguagem partiu, inicialmente, de um diálogo com a tradição francesa de Le Corbusier – a arquitetura de Bernardes guardava, em alguns aspectos, uma relação mais estreita com a concepção racional e minimalista de Mies van der Rohe (Cavalcanti, 2009).

3 A CASA VARANDA, Arq. Carla Juaçaba (2008)

A Casa Varanda é projeto de Carla Juaçaba, jovem arquiteta carioca cujo escritório foi eleito por um grupo de críticos de arquitetura, como um dos 25 escritórios brasileiros da “nova geração da arquitetura brasileira” (Editora PINI, 2010). Dentre os projetos desenvolvidos pela arquiteta, a arquitetura residencial ganha destaque com os projetos de outras casas: "Rio Bonito" (2005), "Mínima" (2008) e "Santa Teresa" (2012).

A residência em questão, é um refúgio de 140,40 m², localizado em Itanhangá (RJ), em um terreno de 1153 m². O volume único e linear foi implantado na parte frontal do lote, configurando dois recuos, um frontal e outro posterior. A disposição transversal no lote procurou preservar a vegetação existente e também explorar a orientação norte-sul. Segundo a autora, na implantação, a visual e a vegetação existente são priorizadas como condicionantes de projeto (CASA VARANDA/ CARLA JUAÇABA).

A casa possui um pavimento único, suspenso 80 cm do solo. O programa da residência é composto de áreas social, íntima e de serviço. Os setores social e de serviço foram implantados na faixa central (sala de estar/jantar/sanitário/cozinha/despensa) enquanto o setor íntimo (duas suítes) foi locado nas duas extremidades da planta. Deste modo, o setor social assume uma posição central, por onde ocorre o acesso e a articulação com os dormitórios locados nas extremidades (Figura 05).

Fig. 05: planta baixa Casa Varanda. Fonte: Segre, 2010.

O volume prismático possui estrutura metálica de pilares e vigas aparentes, e vedações de vidro e alvenarias. As fachadas norte e sul recebem vedação com grandes planos de vidro. As demais fachadas foram trabalhadas com planos opacos de alvenaria. Uma abertura zenital atravessa longitudinalmente a casa, configurando duas águas de cobertura.

Costa e Gerhardt (2015) colocam que do “ponto de vista formal, há uma certa continuidade com o vocabulário moderno, como explicitam o arranjo linear, a modulação compositiva-estrutural e o tratamento planar das superfícies. Segundo as autoras, “do ponto de vista funcional-espacial, observa-se uma ruptura em relação aos ideários modernos, justificada pela necessidade e/ou desejo de estabelecer uma maior integração visual do edifício com o seu contexto”.

Fig. 06: Casa Varanda. Fonte: <http://www.archdaily.com.br/br/01-161067/casa-varanda-slash-carla-juacaba/52af4d21e8e44ec8db000045-house-varanda-carla-juacaba-plan>

4 ANÁLISE GRÁFICA

A seguir serão apresentadas as análises gráficas das duas casas seguindo a metodologia anteriormente Abordada. As peças gráficas serão mostradas lado a lado, na mesma escala.

Acessos/perímetro - Opacidade/transparência

Nas duas casas, os acessos principais encontram-se recuados em relação à rua, através de uma área verde que recebe os visitantes. Na Lota, os acessos secundários foram distribuídos em todos os setores da casa, reforçando a permeabilidade física e visual da residência. Enquanto que na Varanda, os dois acessos principais atravessam somente os espaços de estar e jantar. Ambas são acessadas através de escadas. Na Lota, o acesso é lateral, na Varanda, frontal.

Fig. 07: Diagrama acessos/perímetro. Fonte: das autoras.

Quanto ao perímetro da Juaçaba, todos os ambientes sociais e íntimos apresentam grandes aberturas. Na casa Bernardes, os panos de vidro estabelecem contraponto com os fechamentos das áreas de servir em forma de planos soltos. Os diagramas de opacidade/transparências esclarecem esse fato, uma vez que se observa grandes peles de vidro nos dormitórios e sala de estar e fechamentos nos serviços. Percebe-se também um equilíbrio entre cheios e vazios.

Fig. 08: Diagrama opacidade/transparência. Fonte: das autoras.

Setorização - grau de compartimentação

O diagramas facilitam o entendimento da distribuição dos usos. De acordo com a gradação de cinzas, observa-se a localização dos espaços de servir nas extremidades da casa, de forma a liberar o miolo da planta para os espaços de lazer. Essa condição permite que os visitantes

tenham acesso somente às áreas sociais, uma vez que a sala de estar, jantar e espaço aberto social organizam-se na zona central.

No entanto, para que essa característica fosse implantada, os arquitetos tiveram que separar em duas partes os setores íntimos e de serviços. Esse fato prejudicou a autonomia dos dormitórios em relação às áreas de apoio. Ou seja, os usuários dessa porção da casa tem que passar pela área social para acessar a cozinha e área de serviço.

Fig. 09: Diagrama setorização. Fonte: das autoras.

O diagrama grau de compartimentação evidencia o equilíbrio entre os espaços pouco, médios e altamente compartimentados. A proporção ficaria da seguinte forma para a Casa Lota: 50% baixa, 33% média e 17% alta compartimentação. Já para a Casa Varanda, foi calculada a seguinte proporção: 50% baixa e 50% alta compartimentação. Logo, observa-se a predominância dos espaços amplos no interior das duas casas.

Fig. 10: Diagrama grau de compartimentação. Fonte: das autoras.

Circulação/ espaço-uso

De acordo com o diagrama de circulação, na casa Lota percebe-se uma organização ramificada que parte através de quatro diferentes acessos. Percebe-se uma infinidade de percursos que integram interiores e exteriores, gerando uma circulação cíclica.

Na casa Varanda, a circulação organiza-se em linha, partindo do acesso da escada que direciona para os fundos do terreno. A implantação e o arranjo interno sugerem que a circulação periférica a norte são os mais importantes, já que, a partir deles, se tem acesso a quase todos os ambientes da casa.

Fig. 11: Diagrama circulação/espço-uso. Fonte: das autoras.

Subtração/adição

A volumetria do projeto de Bernardes revela barras deslizadas, ou seja, um partido decomposto com adição de volumes. Essa linearidade também pode ser percebida na residência Varanda, entretanto com um partido compacto (somente uma barra).

Fig. 12: Diagrama subtração/adição. Fonte: das autoras.

Ritmo - Geometria – Proporção

O traçado de ambas as casas segue o princípio de organização em grelha. A casa Lota segue malha regular com módulo de 3m x 3m, enquanto que na Varanda, o módulo possui proporção um para dois. Esse ritmo também se repete no posicionamento das aberturas nas fachadas.

As duas composições, seja aditiva ou subtrativa, se subordinam a uma coordenação modular, que é inserida não só como artifício para racionalizar a construção, mas também como meio de otimizar a organização do programa.

Fig. 13: Diagrama ritmo, geometria e proporção. Fonte: das autoras.

Coberturas

O diagrama de cobertura revela que a projeção em balanço foi considerada no perímetro das duas casas. Nas porções onde as treliças avançam para além do perímetro, observa-se a necessidade de proteção dos pedestres, como pode ser observado no acesso frontal da casa Lota. A estrutura metálica atribui leveza a cobertura superior, reforçando a horizontalidade da composição.

Fig. 14: Diagrama coberturas. Fonte: das autoras.

5 A CASA VARANDA: MODERNO NO CONTEMPORÂNEO

Tendo em vista os aspectos apresentados anteriormente, é possível identificar como a Casa Lota e as casas anteriores de Sérgio Bernardes interferem na concepção da Casa Varanda. À luz destes comentários, também é possível estabelecer relações com a arquitetura residencial norte-americana moderna. A configuração em linha e o uso de materiais naturais nas casas de Wright, bem como o uso de estrutura metálica e transparência central na Casa Farnsworth de Mies Van der Rohe são claramente identificados nos dois casos.

Mindlin (2000) destaca que a casa Lota impressiona pela radicalidade industrial do seu tratamento. O telhado de alumínio, pousado sobre treliças metálicas e planta com planos contínuos parece ter referências à arquitetura de Mies van der Rohe.

Já o programa *Case Study Houses* que empregava estruturas metálicas leves, treliças aparentes e tecnologia pré-fabricada também repercutiu nas decisões projetuais de ambas as casas, que, por sua vez, não se distanciam da tradição do Movimento moderno europeu. Carlos Eduardo Comas (2003) reforça que o vocabulário de paredes leves, pilares esbeltos e volumes interseccionados basicamente possuíam como precedentes a arquitetura de Richard Neutra e Frank Lloyd Wright.

Segundo o autor, o sonho americano se concretizou por meio de programas com área de serviço reduzida, com dois dormitórios e dois banhos, cozinha bem equipada, salas de jantar e estar integradas e muitos painéis corredeiros para integrar a casa ao exterior. Já os materiais pré-fabricados e a padronização da estrutura garantiam a economia.

A casa de Ray e Charles Eames (Pacific Palisades 1949), a mais inovadora, apresentava um estúdio e empregava estrutura em aço, painéis intercambiáveis e muitas cores. O autor ainda brinca com expressão 'Mies para as massas', referindo-se especificamente aos pavilhões de Rafael Soriano, Pierre Koenig e Craig Ellwood.

Nesse sentido, podem ser identificados aspectos similares na casa Lota e casa Varanda. A relação com a paisagem e a implantação abaixo das árvores, conferem às duas casas um contexto acolhedor e envolvente. Enquanto a casa Lota se aproxima dos padrões da Case Study House #8 (Eames House), a casa Varanda remete os conceitos aplicados na Case Study House #21, projetada por Pierre Koenig

Dessa forma, pode-se dizer que a casa de Samambaia aproxima-se da CSH #8 no que diz respeito à configuração dos espaços internos. O emprego de treliças metálicas aparentes, o pé-direito duplo, implantação de mezanino e grandes panos de vidro conferem semelhança nas

duas casas. Assim, pode-se dizer que o jogo estrutural demonstra que a técnica também pode se tornar estética, de forma elegante e legível, em consonância com uma linguagem industrial.

Figura 15: Semelhanças entre a Eames House (1) e a Casa Lota (2).

Fonte: (1) www.architecturaldigest.com (2) <http://www.leonardofinotti.com>

Da mesma forma podem ser observadas semelhanças entre a Casa Varanda e a CSH #21 (Bailey House), de Pierre Koenig. Nesta casa, o arquiteto propôs duas largas fachadas envidraçadas que se abriam para o vale e o terraço situado ao sul. A estrutura de aço foi demarcada, pintando-a de preto, reduzindo-a assim em uma expressão simplista. A estrutura de aço foi demarcada (pintada de preto) e intercalada por superfícies corrugadas, reduzindo-a assim em uma expressão simplista.

Fig. 16: Semelhanças entre a CSH #21 (1) e a Casa Varanda (2).

Fonte: (1) <http://www.modavivendi.com/?cat=10> (2) <https://mdc.arq.br>

Na Case Study House #21, Koenig elevou a eficiência doméstica e a sobriedade. Sem dúvida, uma casa sublime para morar, pois a fluidez dos espaços é iluminada por numerosas transparências e visuais. Essa simplicidade acabou atribuindo identidade à residência, tal como na casa Varanda.

Fig. 17: Semelhanças entre a CSH #21 (1) e a Casa Varanda (2).
 Fonte: (1) <http://www.modavivendi.com/?cat=10> (2) <https://mdc.arq.br>

Elaborando-se um comparativo entre as três casas, a CSH #21, a Lota e a Varanda, é possível dizer que os três exemplares apresentam uma ordem modular que organiza a composição e sistematiza a construção, tal como os cânones modernos. No entanto, essa ordem não limita as soluções funcionais, principalmente no que diz respeito as aberturas e pontos hidráulicos.

Na Bailey House, a eliminação das janelas nos banheiros foi gerada pela implantação das unidades de banho no centro da planta, que se abriam para um pátio, o qual fornecia ventilação e iluminação natural. A casa é transparente em dois lados e a cozinha situava-se no vazio da sala de estar. Já na casa Lota, os núcleos se encontram nas periferias da planta, com pequenas aberturas para os fundos do terreno.

Já na residência de Carla Juaçaba, é possível observar variações em relação aos demais exemplares. O conceito de integração com o meio, através de grandes aberturas, se torna mais flexível. Os banheiros se ligam com o exterior, resultando em diferentes graus de privacidade, que vão de encontro aos preceitos modernos.

Fig. 18: Comparativo entre a CSH #21 (1), Casa Lota (2) e Casa Varanda (3).
 Fonte: (1) www.greatbuildings.com (2) <https://mdc.arq.br>

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou uma avaliação comparativa de exemplares modernos com um outro contemporâneo, a Casa Varanda, como forma de contribuição ao conhecimento. Explicitaram-se os dados que basearam a formulação dos problemas pelos arquitetos, como o perfil do cliente e os condicionantes do lugar, época, clima e programa peculiares de cada projeto, os quais diferenciam os exemplares.

O partido das casas é pavilhonar, onde pode-se destacar o respeito à natureza através do uso de grandes aberturas. As vedações translúcidas em contraste com planos opacos, bem como laje de piso elevada do chão e beirais desarticulam os elementos de arquitetura verticais e horizontais. Aspectos estes que revelam uma continuidade com o vocabulário moderno.

No entanto, a casa Varanda, do ponto de vista funcional, rompe com os ideários modernos, devido ao desejo de estabelecer uma maior integração visual do edifício com o entorno. A espacialidade da casa ganha maior fluidez, onde a cozinha é mais integrada à sala, dilatando as dimensões internas e assumindo a sobreposição de usos. Não há hierarquia entre as fachadas envidraçadas, que são tratadas de modo uniforme, renovando o conceito de privacidade.

Em caráter conclusivo, pode-se dizer que a casa é a própria varanda (PICCOLI, 2014), atenuando os limites entre interior e exterior. Não existem pontos focais preestabelecidos internamente. Observa-se a persistência da tradição disciplinar moderna na malha que organiza a composição e a técnica, que, no entanto, não é restritiva e permite a transgressão do moderno destacando assim as relações das casas com o lugar.

Dessa forma, é possível estabelecer relação entre estas duas casas não contemporâneas, mas que mostram a relevância do papel do projeto como portador de ideias e intenções, comprovando que os conceitos são duradouros e sobrevivem ao tempo. Pode-se dizer que a relevância desse estudo não reside somente na pesquisa histórica, crítica e projetual, mas também em um contexto mais amplo da arquitetura moderna brasileira.

Bibliografia

- CAVALCANTI, Lauro. **A importância de Sérgio Bernardes**. *Arquitextos*, São Paulo, ano 10, n. 111.00, Vitruvius, ago. 2009 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/>>
- COMAS, Carlos Eduardo; ADRIÀ, Miguel. **La casa latino-americana moderna: 20 paradigmas de mediados de siglo XX**. México: Editorial Gustavo Gili S. A., 2003
- COSTA, Ana Elisia da; GERHARDT, Thaís. **Regra em meio à natureza: casas-refúgio na arquitetura brasileira**. *Projetar* 2015
- COSTA, Ana Elísia da. **O Gosto pelo sutil**. *Confluências entre as casas-pátio de Daniele Calabi e Rino Levi*. Porto Alegre, UFRGS (Doutorado em Arquitetura) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.
- CHING, Francis D. K. **Arquitetura: forma, espaço e ordem**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- CLARK, Roger H. & PAUSE, Michel. **Arquitectura: temas de composición**. México: Gustavo Gili, 1997, 2ª edición.
- CORREIA, Telma de Barros. **A construção do habitat moderno no Brasil, 1870 – 1950**. São Carlos: RiMa, 2004
- BUISSON, Ethel; BILLARD, Thomas. **The presence of Case Study Houses**. Switzerland: Birkhäuser, 2004.
- FRAZER, Ian; HENMI, Rod. **Envisioning Architecture**. New York: Van Nostrand Reinhold, 1994.
- FORSETH, Kevin. **Projetos em Arquitetura**. São Paulo: Hemus, 2004.
- PICCOLI, Cristina; OLTRAMARI, Natasha. **Casa Varanda: Implantação e partido formal**. Casa Contemporânea Brasileira Grupo de pesquisa UFRGS, 2014.
- PIÑÓN, Helio. **Teoria do projeto**. Traduzido por Edson Mahfuz. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2006. 227p.
- FLORIO, Wilson. [et al.]. **Projeto Residencial Moderno e contemporâneo: análise gráfica dos princípios de forma, ordem e espaço de exemplares da produção arquitetônica residencial**. São Paulo: Editora MackPesquisa, 2002. Volumes I e II.
- MCCOY Esther. **Case Study Houses: 1945-1962 – Santa Monica, California**: Library of Congress Cataloging in publication Data, 1977.
- MONTEYS, Xavier. **La habitación mas allá de la sala de estar**. Barcelona, Gustavo Gili, 2014.
- MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.
- SEGRE, Roberto. **Casas Brasileiras. Rio de Janeiro**: Viana & Mosley, 2010.
- STUMPP, Monika Maria. **A Simetria Modular e as Villas de Andrea Palladio**. Porto Alegre, UFRGS

(Doutorado em Arquitetura) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.

TAGLIARI, Ana. **Os princípios orgânicos na obra de Frank Lloyd Wright**: uma abordagem gráfica de exemplares residenciais. UNICAMP (Mestrado em Artes) – Programa de Pós-graduação em Artes, Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.

VIEIRA, Monica Paciello. **A provocação sensorial na arquitetura de Sergio Bernardes**. Ano 7, maio de 2007. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.084/248> Acesso em: 10/06/16